

Mulheres transgênero em competições esportivas coletivas: a violação dos seus direitos de igualdade e não discriminação à luz do projeto de lei nº 3.396/2020

Michely Mayra Klitzke¹

Mariana Griebeler de Andrade²

Mara Isa Battisti Raulino³

[DOI:https://zenodo.org/records/17969421](https://zenodo.org/records/17969421)

RESUMO: A participação de atletas mulheres transgênero enfrenta crescente resistência legislativa, a qual visa coibir a participação de mulheres transgênero em competições esportivas femininas em categorias compostas por mulheres cisgênero. Diante disso, estabeleceu-se o problema de pesquisa: As atletas mulheres transgênero, sendo impedidas de participar de competições esportivas nacionais, à luz do Projeto de Lei nº 3.396/2020, terão seus direitos humanos violados, no que tange a igualdade e a não discriminação? Consequentemente, definiu-se a hipótese de que restringir a participação de atletas mulheres transgênero em competições femininas viola os direitos humanos à igualdade e à não discriminação, garantidos pela Constituição. O presente estudo adotou o método de abordagem hipotético dedutivo, procedimento monográfico, e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental em lei, edificados pelas obras de Camargo (2020), Jesus (2012) e Pires (2021). Assim, estudou-se a definição de transgênero e sua etimologia, os direitos humanos à igualdade e não discriminação, o direito feminino ao esporte, as possíveis discrepâncias entre mulheres cisgênero e transgênero na mesma categoria, e por fim, se o Projeto de Lei nº 3.396/2020 versa sobre vantagem desleal entre as atletas ou, transfobia. Como resultado, confirmou-se a hipótese inicialmente apresentada, visto que existe violação dos direitos de igualdade e não discriminação das atletas transgênero na aplicação do Projeto de Lei nº 3.396/2020. Assim, verificou-se que há indícios de vantagem competitiva, no entanto, não relevantes o suficiente para garantir vitória, uma vez que esportes coletivos requerem esforço conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos à Igualdade; Direito à Não Discriminação; Mulheres Transgênero; Competições Esportivas; Projeto de Lei 3.396/2020.

ABSTRACT: The transgender women athlete's participation faces a rising legislative resistance, which aims to restrain their participation in cisgender's women sports competitions. In the view of that, it was established the research problem: being those transgender women prohibited to participate in national sporting competitions, under the Law's Project nº 3.396/2020, will they have their human rights violated as regards equality and non-discrimination? Consequently, the hypothesis was defined where it is

¹ Bacharel(a) em Direito pelo Centro Universitário - Católica de Santa Catarina.

² Bacharel(a) em Direito pelo Centro Universitário - Católica de Santa Catarina.

³ Mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional de Blumenau - FURB e Licenciatura em Sociologia pela Universidade Paulista - UNIP, Pós Graduação em Serviço Social, Políticas Públicas e Exercício Profissional - Avanços e Perspectivas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR.

said that their restriction in participation in those sporting activities violates their rights guaranteed by the Constitution regarding equality and non-discrimination. This study adopted the deductive hypothetical approach, monographic procedure and in law's bibliographic and documentary research techniques, built by the works of Camargo (2020), Jesus (2012) and Pires (2021). In that way, it was studied the transgender definition and its etymology, equality and non-discrimination human rights, women's right to sports practices, possible discrepancies between cisgender and transgender at the same category and, finally, whether the Law's Project nº 3.396/2020 is about unfair advantage between athletes or transphobia. As a result, the first hypothesis was confirmed, since there is human rights violation and no transgender discrimination on those athletes by the Law's Project nº 3.396/2020. This way, there is competitive advantage evidence, however, it is not relevant enough to ensure victory, since that collective sports require combined efforts.

KEYWORDS: Rights to Equality; Right to Non-Discrimination; Transgender Women; Sports Competitions; Bill No. 3,396/2020.

1 Introdução

Imediatamente ao momento do nascimento, todos são qualificados através do sexo biológico, como homem ou mulher, sendo uma característica naturalmente identificada a partir da visualização da genitália do feto. No entanto, só é possível confirmar a identidade de gênero tardiamente, o que poderá ocorrer durante o seu amadurecimento, e também, na formação da sua personalidade.

Partindo deste pressuposto, cisgênero é a pessoa que, após a modulação da sua identidade, se identifica com aquela atribuída ao seu sexo biológico, por sua vez, a pessoa transgênero é aquela que tem sua identidade de gênero diversa ao do seu sexo biológico.

Os direitos humanos das pessoas transgênero são constantemente violados em diversos aspectos de suas vidas: na negativa de uso do pronome adequado e nome social; na proibição de acesso ao banheiro correspondente a sua identidade de gênero; no tratamento degradante em espaços públicos; na negligência médica, e claro, no âmbito esportivo não seria diferente. Essas e outras violações permeiam o preconceito sofrido pela comunidade trans, o qual é denominado como transfobia.

Atualmente, há diversos Projetos de Lei em discussão no Congresso Nacional, que visam o impedimento de atletas mulheres transgênero em competições esportivas

nacionais⁴. De todos os Projetos de Lei, apenas três deles redigem em seus artigos a proibição voltada especificamente para mulheres transgênero⁵, entretanto, é de interesse de todos os projetos definir que competições esportivas utilizem, exclusivamente, o sexo biológico como único critério para definição do gênero dos participantes. Exceto por um projeto, o qual propõe uma categoria própria para atletas transgênero, permitindo a participação junto aos atletas cisgênero, desde que, na forma do regulamento, sejam definidos parâmetros que assegurem a igualdade de condições desportivas entre os participantes⁶.

O Projeto de Lei nº 2.200/2019, apesar de ser o principal e ter todos os demais apensados a ele, intrinsecamente, demonstra-se relativamente raso em relação à problemática. Deste modo, a fim de proporcionar uma análise aprofundada sobre o tema em questão, o Projeto de Lei escolhido para a discussão deste artigo, foi o Projeto de Lei nº 3.396/2020, o qual destaca-se dos demais devido à sua proposta de alterações restritivas e significativas na legislação vigente, apresentando um conteúdo legislativo e justificativo mais robusto.

Perante o cenário apresentado, as atletas mulheres transgênero, sendo impedidas de participar de competições esportivas coletivas nacionais, à luz do Projeto de Lei nº 3.396/2020, terão seus direitos humanos violados, no que tange a igualdade e a não discriminação?

Diante da indagação proposta, na hipótese definida se verifica o crescente esforço do poder legislativo em coibir a participação de atletas mulheres transgênero em competições esportivas coletivas nacionais, em categorias compostas por atletas mulheres cisgênero, no entanto, se demonstra a violação dos direitos humanos da

⁴ Totalizando quinze Projetos de Lei presentes na Câmara dos Deputados, sendo o principal o PL 2.200/2019, o qual tem todos os demais projetos a ele apensados: PL 2.596/2019, PL 2.639/2019, PL 3.396/2020, PL 1.670/2021, PL 1.728/2021, PL 2.146/2022, PL 2.523/2023, PL 4.591/2023, PL 1.160/2024, PL 1.305/2024, PL 2.139/2021, PL 3.769/2021, PL 1.136/2023 e PL 1.417/2023.

⁵ Sendo estes, Projeto nº 2.200/2019, nº 1.160/2024 e nº 2.139/202. Ressalta-se que os demais projetos privam transgêneros tanto homens como mulheres de competir em seus dispositivos legais – em sua maioria por falta de especificação no conteúdo –, entretanto, no que tange a justificativa para tais projetos, a maior parte alega a importância do projeto na possibilidade de vantagem desleal exclusivamente de mulheres transgênero em relação as atletas mulheres cisgênero, desta forma, proibindo a participação de homens transgênero sem o devido esclarecimento para tal.

⁶ Apesar do PL nº 1.136/2023 ser o único que não fala sobre o sexo biológico, outros seis Projetos também preveem alternativas distintas que proporcionam a competição de atletas transgênero no esporte, seja na forma de limitar taxas de testosterona, ou da aplicação de categoria própria para estes atletas, análogo a o que se aplica aos paratletas.

igualdade e da não discriminação no ato do impedimento da prática esportiva, sendo que tais direitos estão expressamente assegurados na Constituição Federal de 1988. Ainda que, o condicionamento físico das atletas mulheres transgênero, seja relativamente mais robusto em comparação ao das atletas mulheres cisgênero, estas passam por tratamentos hormonais com o intuito de bloquear os aspectos referentes ao sexo de nascimento, sendo necessário respeitar os limites dos níveis de testosterona estabelecidos pela entidade de administração do desporto. Ademais, em se tratando de esportes coletivos, apenas a suposta vantagem que a atleta possa ter devido à sua compleição física ou biológica, por si só, não é suficiente para garantir a vitória perante um time adversário por inteiro.

Para direcionar o estudo, utilizou-se o método de abordagem hipotético dedutivo, método de procedimento monográfico, como também as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental em lei, com destaque para a análise aprofundada do Projeto de Lei 3.396/2020. Adotou-se como marco teórico as seguintes obras: “Pessoas trans no esporte: os jogos da cisnormatividade” de Eric Seger de Camargo; a obra “Pânicos de gênero, tecnologias de corpo: regulações da feminilidade no esporte” de Bárbara Gomes Pires; e as obras “Violência transfóbica e movimentos de afirmação identitária no Brasil: desafio e possibilidades”; e “Orientações sobre identidade de gênero” de Jaqueline Gomes de Jesus.

No intuito de melhor aproveitamento do estudo, houve a formulação do conteúdo em tópicos por capítulos. Primeiramente, apresentando os Direitos Humanos, em seus princípios de igualdade e não discriminação. Em seguida, há a apresentação e contextualização sobre quem é a pessoa transgênero, bem como, a etimologia e o conceito de transgênero, cisgênero e de transfobia.

No terceiro capítulo, sucedeu-se sobre o direito ao desporto e a evolução do direito feminino nos esportes de alto rendimento. Por fim, no quarto capítulo construiu-se a reflexão acerca do impedimento das atletas transgênero na sua participação em competições esportivas coletivas de alto rendimento, como também, se o referido Projeto de Lei nº 3.396/2020 trata de uma possível vantagem desleal das atletas transgênero, ou, se o impedimento pode ser considerado transfobia.

2 Direitos humanos: o princípio da igualdade e da não discriminação

O surgimento dos direitos humanos é algo ainda controverso. Não se pode concretizar o início do seu surgimento, ou, a adoção desta nomenclatura para descrever. Portanto, é preciso esclarecer que tal debate sempre se mostrou intenso. Mesmo no mundo contemporâneo, não há um consenso se podem ser considerados oriundos de direitos naturais e inatos, direitos positivos, direitos históricos ou ainda, derivados de um sistema moral (Piovesan, 2021).

Nas palavras de Ramos (2021), os Direitos Humanos podem ser definidos como um grupo de direitos indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade, sendo direitos estes, fundamentais e indispensáveis para a existência de uma vida digna.

Com a Revolução Francesa, em 1789, a partir do seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade, a noção de Direitos Humanos passou a ser mais evidente como uma ordem natural de direitos (Tosi apud Cavalcanti, 2004). O que também passou a ser corroborado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:

Art. I Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade (Organização das Nações Unidas, 1948).

Nesse viés, os Direitos Humanos, na concepção de Moraes (2000), são definidos como o conjunto de direitos e garantias inerentes ao ser humano institucionalizado pelo Estado, com o objetivo primordial no respeito à dignidade da pessoa humana, através de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e na decretação de condições mínimas para manutenção da qualidade vida e o prosperidade da personalidade humana. De tal forma, colhe-se dos seus ensinamentos doutrinários:

Não existirá, pois, um Estado Democrático de Direito independente e harmônico entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Todos estes temas são de tal modo ligados que a derrocada de um, fatalmente, acarretará a supressão dos demais (Moraes, 2003, p. 32).

A essência dos direitos humanos é a luta contra as opressões e a busca pela satisfação do indivíduo na sociedade, utilizando assim de justiça, liberdade, sendo em suas próprias palavras:

[...] há um processo que desemboca na consagração de diplomas normativos, com princípios e regras que dimensionam o novo ramo do direito. No caso dos Direitos Humanos, o seu cerne é a luta contra a opressão e a busca do bem estar individual, conseqüentemente, suas “idéias- âncoras” são referentes à justiça, igualdade e liberdade, cujo conteúdo impregna a vida social desde o surgimento das primeiras comunidades humanas [...] (Ramos, 2021, p. 51).

Em âmbito nacional, quando inseridos na Constituição Federal de 1988, os Direitos Humanos recebem a nomenclatura de direitos fundamentais e, em se tratando de um Estado Democrático de Direito, os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da fraternidade e da não discriminação são firmados como os preceitos basilares que regem nosso ordenamento jurídico, é forçoso reconhecer que preservar o Estado Democrático de Direito é garantir todos esses direitos (Londero; Bireld, 2013).

Em relação ao princípio da igualdade, que se encontra previsto no artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal de 1988, e conforme os ensinamentos de Moraes (2023), tal princípio prevê a igualdade de competências e de oportunidades, além de quê, preconiza que todos os cidadãos têm direito de tratamento idêntico pela lei, de acordo com critérios definidos no ordenamento jurídico.

O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. (Moraes, 2023, p. 118).

No mesmo contexto, para Celso Antônio Bandeira de Mello, este princípio é a parte central de um sistema, sendo um alicerce e disposição fundamental que irradia para outras normas, servindo de critério para compreensão e inteligência (Mello, 1993 apud Rovani).

Nas palavras de Bobbio (2000), para que um homem seja considerado como pessoa, enquanto indivíduo em sua singularidade, deve ser livre e, enquanto ser social, deve estar com os demais indivíduos numa relação de igualdade.

Desse modo, para Gurgel (2010), a noção de igualdade pode ser vista como o direito à diferença, o que não pode ser confundida em direito à desigualdade social. Em outras palavras, “trata-se do direito de ser respeitado de acordo com suas características e opções pessoais”.

No julgamento da ADI Nº 4275, que teve como Relator o Ministro Marco Aurélio, discutiu sobre a possibilidade da alteração do registro civil das pessoas transgênero, considerando a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade e que não poderia ser condicionada à cirurgia ou outros tratamentos médicos.

[...] o direito à igualdade corresponde também ao direito de ser diferente, ao reconhecimento da identidade e ao recebimento de tratamento digno, sem a obrigatoriedade de se enquadrar em um determinado padrão imposto pela sociedade, abrangendo assim a identidade ou a expressão de gênero (Brasil, 2018).

A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana, cabendo ao Estado apenas o dever de reconhecê-la e nunca de constituí-la. Sendo assim, o indivíduo não deve provar o que é, e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo (Brasil, 2018).

Na atual realidade brasileira, muitos são os desafios enfrentados pelas pessoas transgênero, no que tange ao reconhecimento e proteção dos seus direitos, bem como, para a criação e implementação de políticas públicas (Rodrigues; Barbosa; Silva, 2021), neste contexto:

Esses fatores determinantes confluem para que, mesmo quando existem projetos de lei para proteção dos direitos humanos, há uma baixa probabilidade de aprovação. Ao lado disso, a ausência ou reduzida interlocução com os movimentos sociais faz com que o Legislativo se revele impermeável às suas demandas ou proponha projetos de lei evidentemente contrários aos direitos humanos fundamentais, protegidos pelo sistema interamericano de direitos humanos e pelo sistema constitucional (Nidh, 2018, p. 3 apud Rodrigues; Barbosa; e Siva, 2021, p. 16).

A luta pela igualdade e pela dignidade da pessoa humana da população transgênero, pelas palavras de Saddi e Veronez (2022), é um tema extremamente relevante no âmbito jurídico e social, levando em consideração o princípio fundamental da igualdade, portanto, não é permitida qualquer forma de discriminação entre os indivíduos, principalmente relacionado a identidade de gênero.

Sendo assim, estes princípios são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o que é posto em norma constitucional, vejamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Brasil, 1988).

No campo da discriminação, surge também o estigma social à que pessoas transgênero estão sujeitas, que consiste numa severa rejeição de suas características físicas ou convicções pessoais, que se opõem às normas culturais predominantes e que geralmente levam à marginalização daqueles que a possuem (Gofmann, 1975 apud Carvalho et al., 2012).

A vulnerabilidade social e os altos índices de violência fatal contra as pessoas transgênero, as quais não são considerados indivíduos de direitos, mas sim, como seres abjetos, fazem com que sejam excluídos da comunidade e privados de cidadania (Jesus, 2014 apud Podestá, 2019).

3 Quem é o transgênero: a etimologia e o conceito de transgênero, cisgênero e transfobia

A etimologia da palavra gênero vem do latim *genus*, que tem como significado “nascimento”, “família” ou ainda, “tipo”, sendo utilizada como uma forma de distinguir o masculino, feminino ou neutro (Stellmann, 2007). Já o termo cisgênero, cujo prefixo “cis” - também deriva do latim - significa “deste lado” ou “do lado de cá”. Por sua vez, o prefixo “trans” segue como sendo o oposto de “cis”, podendo ter como significado “do outro lado” ou “além de” (Ferraz, 2024).

Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis (2024), o transgênero diz-se de ou pessoa cuja identidade de gênero é oposta àquela do nascimento e que age como se pertencesse ao sexo oposto.

A base dos padrões normativos, em especial da sexualidade, é a natureza do sexo biológico (macho com pênis e fêmea com a vagina), assim como a construção dos papéis do homem e da mulher (Nascimento; Costa, 2015). Com o desenvolvimento humano e com o surgimento de novas construções sociais, se faz

necessário uma distinção entre os conceitos de sexo, identidade de gênero e transexualidade.

Compreende-se o sexo biológico como “[...] um conjunto de características fisiológicas nas quais se encontram as informações cromossômicas, os órgãos genitais e os caracteres secundários, responsáveis por diferenciar machos e fêmeas” (Fachin, 2014, p. 49 apud Holanda; Ehrhardt Júnior, 2018, p. 220).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sexualidade pode ser entendida e influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais, trazendo elementos relativos ao sexo, às identidades e aos papéis de gênero, à orientação sexual, ao prazer, à intimidade e à reprodução, sendo um aspecto central do ser humano (Organização Pan-americana da Saúde; Brasil, 2017). Assim, pode-se entender que “o sexo é natural e o gênero é socialmente construído” (Rodrigues, 2005, p. 179).

Conceituando gênero, Joan Scott (1989), pode ser entendido como um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, sendo ele um modo de dar significado às relações de poder.

A identidade de gênero é uma categoria da identidade social, ou seja, é a construção social do indivíduo enquanto sua identificação perante a sociedade, podendo ser como homem ou mulher. Sendo construída pelo próprio indivíduo, contando com todas as influências recebidas ao longo da vida, cabendo a cada um sentir se está em concordância com sua orientação, seus desejos e suas práticas sexuais, entendendo que eles podem ser modificados (Camargo; Sampaio Neto, 2017).

Ainda, dentro da categoria de gênero, dois conceitos são relevantes: identidade de gênero - a forma na qual a pessoa se identifica na sociedade, concordando ou não com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento, e a expressão gênero - a maneira na qual a pessoa se apresenta para os demais, no que diz respeito a aparência e comportamento, em congruência com as expectativas sociais de aparência e comportamento de um determinado gênero (Jesus, 2012, b).

Neste viés, o indivíduo pode se encaixar como cisgênero – aquele que se reconhece no sexo biológico atribuído a si no ato de seu nascimento, o que, nas palavras de Kass é politicamente identificada como alinhada, ou mesmo compatível,

em relação ao seu corpo e gênero (Kass, 2012 apud Hining; Toneli, 2023); ou ainda, pode se encaixar como pessoa transgênero, aquele que se reconhece no sexo oposto ao de nascimento, procurando a adequação de gênero por meio de procedimentos hormonais e/ou cirúrgicos (Silva et al., 2020).

O transgênero é a pessoa que não se identifica com o padrão social de gênero masculino ou feminino que lhe fora atribuído. Logo, transgênero é uma expressão guarda-chuva, que compreende transexuais, travestis, intersexuais, não binários, andrógenos, dentre outros. (Sanches, 2017, p. 159 apud Holanda; Ehrhardt Júnior, 2018, p. 218)

Sendo assim, a pessoa transgênero se identifica como sendo do sexo adverso daquele estabelecido em seu nascimento, são pessoas que reivindicam o pertencimento a um gênero distinto daquele que lhe foi imposto (Bento, 2008, p.12)

O termo transexualismo foi criado pelo médico clínico Harry Benjamin, em 1953, podendo ser considerado o pai da transexualidade (Ramsey, 1998, p. 17 apud Moreira; Moreira Marcos, 2019, p. 601). Neste ínterim, o termo passou a ser atribuído para “[...] designar um distúrbio puramente psíquico da identidade sexual, caracterizado pela convicção inabalável que tem um sujeito de pertencer ao sexo oposto” (Moreira; Moreira Marcos, 2019 p. 601).

A palavra transgender surgiu nos anos 60 do século XX como alternativa para o termo transexual. Ela foi proposta por teóricos que começavam a diferenciar identidade de gênero de orientação sexual. Todos esses termos foram propostos por pesquisadores cisgêneros para denominar o que eles consideravam um desvio comportamental. (Dumaresq, 2016, p. 126 apud Camargo, 2020, p. 13).

Portanto, transexualidade é um desenvolvimento inevitável de uma ordem de gênero, constitui a compreensibilidade dos gêneros no corpo, ou uma experiência identitária, qualificada no embate contra os preceitos de gênero – estes que surgiram por consequência ao sistema social, que estabelece a produção de sujeitos “normais/anormais” e que, por meio das estruturas anatômicas, reafirmam suas identidades (Bento, 2008, p. 19).

Ressalta-se que, como observa-se no próprio entendimento de Harry Benjamin, naquela época a transexualidade era tida como uma doença mental, e, portanto, passou a ser pesquisada por psicanalistas.

No século XIX coligiram-se inúmeros casos de transformação da identidade sexual, aos quais se deu o nome de travestismo ou hermafroditismo (ou intersexualidade). Em geral, é ao alienista francês Jean-Étienne Esquirol (1772- 1840) que se atribui a primeira descrição de um caso de transexualismo, e é a Richard von Krafft-Ebing* que devemos o estabelecimento de uma escala de inversões sexuais que vão do “hermafroditismo psicosexual” até a “metamorfose sexual paranóica”. (Roudinesco; Plon, 1998, p. 764).

Nesse sentido, quando ainda era considerada uma doença mental, a Organização Mundial de Saúde (OMS), classificou a transexualidade no Código Internacional de Doenças (CID), como um transtorno de identidade de gênero (CID-10/ F64.0), sendo somente durante a 72ª Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreu na cidade de Genebra, no ano de 2019, que deixou de ser considerada uma doença mental, passando a integrar o rol de condições relacionadas à saúde sexual, quando foi classificada como incongruência de gênero. (Spinillo, 2019).

Transexuais são as pessoas que fazem a transição de gênero, independente ou não da realização da cirurgia de readequação genital (Andrade, 2016 apud Holanda; Ehrhardt Júnior, 2018, p. 221).

Transexual, então, é o indivíduo cuja identidade de gênero difere do sexo designado no nascimento, isto é, há discrepância entre os atributos físicos do sexo biológico e a forma como o sujeito se reconhece em questão de gênero. É aquele que nasce com genitálias correspondentes ao sexo masculino ou feminino, mas que se identifica com o gênero oposto. (Fachin, 2014, p. 52 apud Holanda; Ehrhardt Júnior, 2018, p. 221).

As pessoas transgênero são constantemente vítimas de situações que impossibilitam a fruição de seus direitos fundamentais, tais como: utilizar de nomes sociais, dificuldade em adequar seu registro civil, acesso à educação e saúde, acesso ao mercado de trabalho qualificado e formal, utilizar espaços públicos e, inclusive de banheiros público, além das violências físicas, verbais e ameaças de morte, sendo que tais situações podem ser denominadas de transfobia (Jesus, 2013 apud Albuquerque; Silva, 2021).

Observa-se, claramente, que a homofobia/transfobia tem sido comum entre as pessoas transgênero, já que muitos indivíduos associam de maneira equivocada orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico (Rodríguez; Cervantes; Martínez-Guzmán, 2015 apud Albuquerque; Silva, 2021, p. 32).

Nas palavras de Podestá (2019), a partir do momento em que as pessoas trans decidem iniciar sua transição de gênero, inicia-se também, um ciclo de violências de todas as ordens, experimentando os mais variados níveis de transgeneridade e resistindo à norma cisgênero.

Nesse sentido, a população transgênero é historicamente estigmatizada e marginalizada por se desviar dos padrões impostos como normais acerca da identidade de gênero. A violência, que ocorre contra essa população, é constante sendo das mais variadas formas, sendo elas de forma física, psicológica ou até mesmo simbólica, e que na maioria dos casos, ocorre de modo velado. Portanto, ao excluir esse indivíduo de um convívio social saudável, dificultando seu acesso aos serviços básicos e sequer reconhecendo sua identidade, tem-se uma forma de violência (Silva et al., 2020).

Sobre o assunto, em voto proferido pela Ministra Nanci Andrichi, em sede de Recurso Especial nº 2.097.812, julgado em 21/11/2023, perante o Superior Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, foi reconhecido que os procedimentos estéticos servem para, além de promover o bem estar, promover o reconhecimento e a afirmação do gênero.

[...] muito antes de melhorar a aparência, visa, no processo transexualizador, a afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral do ser humano, enquanto medida de prevenção ao adoecimento decorrente do sofrimento causado pela incongruência de gênero, pelo preconceito e pelo estigma social vivido por quem experiencia a inadequação de um corpo masculino à sua identidade feminina. (Brasil, 2023, p.14).

Nesse viés, as pessoas transgênero são alvos de preconceito, desatendimento de direitos fundamentais (diferentes organizações não lhes permitem utilizar seus nomes sociais o que as impede de adequar seus registros civis na Justiça), exclusão estrutural (acesso dificultado ou impedido à educação, ao mercado de trabalho qualificado e até mesmo ao uso de banheiros), e das mais variadas violências, de ameaças a agressões e homicídios, o que configura a extensa série de percepções estereotipadas negativas e de atos discriminatórios contra homens e mulheres transexuais e travestis, denominada transfobia (Jesus, 2012, a).

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, “A transfobia se baseia em medo, desconforto, intolerância, rejeição, aversão, ódio, discriminação ou estigmatização à pessoa trans devido sua identidade de gênero” (UNESCO, 2017 apud Zerbinati; Bruns, 2019). Podendo ser entendida, nas palavras de Podestá (2019), como uma sanção normalizadora à transição de gênero e à violação das normas de gênero que se inscrevem no corpo e também se refere a violências muito específicas que atinge pessoas trans. E pode ser a exposição genital para a verificação do gênero, uma violência correlata a generalização, com a imposição forçada do gênero, e o desrespeito ao nome social, escolhido pela pessoa transgênero.

4 O direito ao desporto e a evolução do direito feminino nos esportes de alto rendimento

Acerca do esporte de alto rendimento, a Lei nº 9615/1998, denominada Lei Pelé, em seu artigo 3º, inciso III, determina como sendo “desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações” (BRASIL, 1998). Além do que, nas competições de elite, a capacidade física é uma conquista importantíssima para o desempenho do atleta (Nahon, et. al., 2021).

Nesta conjuntura, “[...] o esporte se dá por relações de disciplinarização e controle, constituição de hábitos e sensibilidades, de domínios e embates” (Bourdieu, 2003, apud Pires, 2021, p. 3). Sendo assim, as regulamentações sobre a forma de competitividade no desporto permeiam geopolíticas conflituosas e discordantes (Elias; Dunning, 1986 apud Pires, 2021).

As práticas esportivas tiveram o início da sua institucionalização e normatização na Inglaterra, durante o século XIX, adveio como consequência decorrente da Revolução Industrial. Assim, iniciou-se o surgimento de organizações voltadas para a prática esportiva, reunidos em grupos identitários de afinidades sociais e esportivas (Rocco Jr, 2021). Frente a organização desses movimentos, em 1894, foi criado o Comitê Olímpico Internacional (COI), que viabilizou a realização da primeira edição dos Jogos Olímpicos, no ano de 1896, em Atenas, na Grécia (Rubio, 2010).

A maior parte dos primeiros membros do Comitê Olímpico Internacional eram nobres, educadores e humanistas, portanto, membros da alta sociedade, os quais possuíam valores próprios, bem como, suas próprias maneiras e caprichos de administrar a vida e as práticas esportivas (Bourdieu, 2003 apud Pires, 2021).

De tal modo que, em 1896, na concepção da primeira Olimpíada moderna, as mulheres não estavam convidadas a participar de forma alguma, sendo estritamente proibidas de competirem no evento (Pieper, 2016 apud Pires, 2021), no mais, Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos, considerava que a participação feminina nos jogos, era considerada impraticável, desinteressante, não-atrativa e incorreta (Pieper, 2016, apud Pires, 2021, p. 4).

A conquista do espaço das mulheres no esporte, anda lado a lado com os mais distintos cenários. Como a base da sociedade é difundida em valores patriarcais, o papel social das mulheres sempre foi pautado por discriminações, preconceitos, e pela ideologia do sexo frágil, que acarretavam em restrições a uma vida pública com atividades fora do lar, para preservar a função materna. Na inexistência de políticas públicas que buscassem promover a inclusão das mulheres na prática esportiva, restavam esforços escassos amparados pelas famílias de elite, uma vez que entendiam ser uma atividade basilar no desenvolvimento pessoal das jovens (Rubio, 2021).

Neste ínterim, à luz do contexto nacional, no artigo 54 do Decreto-Lei nº 3.199 de 14 de abril de 1941, trazia expressamente a proibição da participação de mulheres em práticas esportivas, devido às condições de sua natureza.

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. (Brasil, 1941).

Em decorrência disso, diferentes países começaram a criar estruturas institucionais públicas para gerir e regulamentar o exercício de atividade física e do esporte. Em âmbito nacional, houve a criação do Conselho Nacional de Desportos (CND) em 1941, proposto para regulamentar práticas desportivas no Brasil (Rocco Jr, 2021).

Visando garantir a prática esportiva como método de inclusão social e um ambiente sem qualquer discriminação, o Comitê Olímpico Internacional (COI), ao publicar a Carta Olímpica, reitera os fundamentos da prática esportiva:

4. A prática do desporto é um direito do homem. Todo e qualquer indivíduo deve ter a possibilidade de praticar desporto, sem qualquer forma de discriminação e de acordo com o espírito Olímpico, que requer entendimento mútuo, com espírito de amizade, solidariedade e fairplay.

[...]

7. Toda e qualquer forma de discriminação relativamente a um país ou a uma pessoa com base na raça, religião, política, sexo ou outra é incompatível com a pertença ao Movimento Olímpico (Comitê Olímpico Internacional, 2011).

Seguindo o mesmo entendimento, a Carta Olímpica incentiva a participação das mulheres em competições, a fim de cumprir o princípio de igualdade entre homens e mulheres.

7. Encorajar e apoiar a promoção das mulheres no desporto, a todos os níveis e em todas as estruturas, com vista à aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres (Comitê Olímpico Internacional, 2011).

Em âmbito nacional, a Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, denominada Lei Pelé, em seu artigo 2º, inciso III, corrobora com os Princípios da Carta Olímpica no que tange a questão da discriminação:

Art. 2º – O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: [...]
III – da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação (Brasil, 1998).

Não obstante, com a promulgação da Lei nº 14.597 de 14 de junho de 2023, também chamada de Lei Geral do Esporte, dispõe que é direito das mulheres participarem de competições esportivas, podendo ser em qualquer nível das competições ou, em função de direção ou supervisão:

Art. 3º Todos têm direito à prática esportiva em suas múltiplas e variadas manifestações.

[...]

§ 3º É direito da mulher, em qualquer idade, ter oportunidades iguais de participar em todos os níveis e em todas as funções de direção, de supervisão e de decisão na educação física, na atividade física e no esporte, para fins

recreativos, para a promoção da saúde ou para o alto rendimento esportivo. (Brasil, 2023).

Nesse contexto, levando em consideração o artigo 217, da Constituição Federal de 1988, que se traduz na universalidade do esporte o que também é reconhecido e positivado por outros Estados de Direito, assim como por outras instituições voltadas ao esporte.

[...] no *caput* do artigo 217, da Constituição Federal de 1988, se traduz o preceito da universalidade o que também é reconhecido e positivado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), assim como em outros Estados Democráticos de Direito, que por meio dele, garantem a prática desportiva a todos, indiscriminadamente e na sua conceptiva mais abrangente, promove a paz, união entre pessoas e povos. (Ramos, 2009, p. 91).

Ainda, nas palavras de Rubio (2021), o esporte para as mulheres, assim como nas demais esferas sociais e política nunca foi uma concessão, muito pelo contrário, suas conquistas se deram sempre através da incansável luta por seus direitos, assim como, o de existir perante a sociedade como um sujeito de direitos e não apenas de deveres, tal qual a procriação ou o cuidado com o lar, luta essa, que persiste até os dias de hoje.

5 O impedimento das atletas transgênero na participação em competições esportivas coletivas nacionais de alto rendimento, à luz do projeto de lei n. 3.396/2020: vantagem desleal ou transfobia?

Diante da egrégia frase “Ninguém nasce mulher: torna-se”, presente na obra “O segundo Sexo” de Simone de Beauvoir (1949), a autora indagava “[...] o determinismo biológico a qual o ser humano é condicionado, partindo do pressuposto de que “ser” é “tornar-se”, e assim, questionar, principalmente, o papel da mulher, a qual era associada às suas características biológicas” (Beauvoir, 1949 apud Carvalho et al., 2012, p. 66-67).

Ainda é habitual encontrar pessoas que não fazem a dissociação do histórico biológico do transexual, mesmo com sua nova identificação, confundindo a situação como uma alteração que poderia ser desfeita a qualquer momento, ou ainda, que

entendem ser moralmente injusto que transgênero compitam entre cisgênero (Machado, 2019 apud Garcia; Pereira, 2021).

Portanto, entende-se como mulher transexual toda pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher e age de acordo com o que reconhece como próprio de seu gênero: adotam nome, aparência e comportamentos femininos (Jesus, 2012 apud Jesus, 2012).

Em outubro de 2003, a comissão médica do Comitê Olímpico Internacional (COI), durante o Consenso de Estocolmo, estabeleceu a primeira política para inclusão de atletas transgênero nos Jogos Olímpicos. Tal Consenso permitiu que mulheres transgênero, que se submeteram ao tratamento hormonal de redesignação sexual antes da puberdade, pudessem competir na categoria feminina, assim como, homens transgênero que haviam feito a transição do mesmo modo, pudessem competir na categoria masculina (Nahon, et. al., 2021).

Deste modo, a entidade do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomenda que as organizações esportivas aceitem como elegíveis as mulheres transgênero que: Se declararam do gênero feminino (reconhecimento civil) e que ficaram durante pelo menos 12 (doze) meses em tratamento hormonal, com no máximo 10 nmol/L (nanomoles por litro) de nível de testosterona, sendo que tal índice deve ser mantido durante o período de elegibilidade. Ainda, o Comitê Olímpico Internacional determina que a exigência de mudanças anatômicas cirúrgicas não é necessária para preservar uma competição justa, além de ser inconsistente com as noções de direitos humanos (Oliveira; Guerra, 2018).

A partir desta perspectiva, se faz necessário recordar do caso da atleta do time Sesi Vôlei Bauru, Tiffany Abreu, uma mulher transgênero, que teve sua estreia na Superliga Feminina de Vôlei, em dezembro de 2017 e, a partir disto, a jogadora se tornou a principal figura nacional da causa transgênero no esporte. No ano de 2019, houve uma grande repercussão ao momento que a mídia compartilhou o discurso e as atitudes da ex-atleta de voleibol, Ana Paula Henkel, a respeito da sua firme discordância sobre a possibilidade de Tiffany Abreu em disputar nas competições desportivas na categoria feminina. (Uol, 2019).

O caso Tiffany fomentou a discussão sobre a temática em todos os meios sociais, dando início inclusive ao esforço legislativo na tentativa de impedimento de atletas mulheres transgênero, demonstrando a resistência social à inclusão de

mulheres transexuais “levará muitos anos até que o entusiasta esportivo entenda que as mulheres transexuais que sofrem supressão de testosterona não vão dominar as mulheres”. (Harper, 2015, p. 8, apud Garcia; Pereira, 2021, p. 16).

O ponto central do debate legislativo no Brasil é que apesar de haver uma quantidade de proposições que tentam regulamentar direitos e políticas públicas para a população LGBT+, não há força política necessária e suficiente para a sua aprovação, tendo em vista haver um movimento contrário repressivo que obstrui esta pauta e não a leva a votação, pelos motivos apresentados anteriormente (Nidh, 2018, p. 5, apud, Rodrigues; Barbosa; Siva, 2021, p. 17)

Ao impedir a participação de atletas mulheres transgênero em participar de competições esportivas com mulheres cisgênero, fala-se em discriminação, assim como em isolamento destas pessoas, o que nas palavras de Hanna Arendt “reflete o sentimento de que estar isolado é estar privado da capacidade de agir” (Arendt, 2002, p. 233 apud Campos, 2018, p. 130) .

A Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 institui o Sistema Nacional do Esporte (SINESP), nela se traz, em seu artigo 12, incisos I, II e VII, importantes preceitos para a promoção do esporte no país, inclusive por meio do respeito aos diferentes grupos sociais.

Art. 12. O Sinesp será organizado com observância dos seguintes princípios e diretrizes:
I - esporte como direito social;
II - igualdade de condições para o acesso ao esporte;
[...]
VII - utilização do esporte para promoção dos direitos humanos, da diversidade sociocultural e da sustentabilidade socioambiental. (Brasil, 2023).

Observa-se que nada se declara acerca da impossibilidade de atletas transexuais participarem em competições de alto rendimento, tendo em vista tais preceitos apreciados pelo Sistema Nacional do Esporte, entende-se que a organização apoia a aplicação do esporte como meio de integração social para a população, portanto, cabendo inclusive para o público transexual. Nesse viés, “[...] são assustadoras a quantidade de micronormatizações no Brasil e a ausência de uma lei que resolva definitivamente a precariedade existencial das pessoas trans” (Bento, 2014a, p. 177, apud Garcia; Pereira, 2019a, p. 6).

Sendo assim, o esporte de alto rendimento são modalidades esportivas realizadas em compatibilidade com as regras, nacionais e internacionais, visando a obtenção de resultados e a promoção da integração entre todos os povos, por meio da competição (Saddi; Veronez, 2022).

Entretanto, o Projeto de Lei nº 3.396/2020, o qual está em análise neste estudo, prevê o sexo biológico como sendo o único meio da definição de gênero, e não difere em qual categoria, individual ou coletiva, se daria essa proibição, pressupondo-se assim que vale para ambas as modalidades, assim como, não especifica em seus artigos se tratar de proibição voltada apenas para as mulheres transgênero⁷.

A justificativa apresentada para a promulgação do Projeto se inicia com a confirmação de que as pessoas transgênero são titulares de todos os direitos civis e sociais, ainda, que esses direitos devem ser assegurados perante o combate à discriminação sofrida por essas pessoas, no entanto, seguidamente descreve que o condicionamento físico de mulheres transgênero é superior ao das mulheres cisgênero, e que, por conta disso, elas devem ser proibidas de competir, para impedir que, de médio a longo prazo, as competições passem a ser compostas inteiramente por mulheres transgêneros, ou simplesmente vencidas apenas por elas.

Não obstante, o Projeto de Lei nº 3.396/2020 não se dispôs a prever qualquer meio alternativo que promova a inserção de atletas transgênero no esporte, pelo contrário, nele se estabelece que as entidades de administração do desporto que descumprirem com a utilização do sexo biológico como critério único de classificação de gênero, serão multadas no valor de até 100 (cem) salários mínimos.

Há a contestação de que a atleta transgênero, ao participar de atividades desportivas competitivas, detém vantagem sobre as demais atletas cisgêneros participantes da competição. Isso se dá pelo fator biológico natural da atleta ser oposto ao das demais competidoras - mesmo em tratamento de hormonização de gênero⁸ - abrindo espaço para uma possível vantagem desleal e desbalanceada (Camargo, 2020).

⁷ Entretanto, em sua justificativa, não há vislumbre argumentativo sobre as vantagens ou desvantagens de atletas transgênero masculinos em competições esportivas com atletas cisgênero masculinos.

⁸ A hormonização, terapia hormonal ou hormonioterapia, é um processo interventor de saúde, utilizado por pessoas transexuais e travestis para poderem se expressar e, conseqüentemente, serem reconhecidas socialmente nos limites do gênero no qual se identificam ou que preferem ser identificadas (São Paulo, 2020).

Para o fisiologista Turíbio Barros, ainda que os níveis de testosterona de uma atleta transexual se igualem ao de uma mulher cisgênera, haveria vantagem pretérita, por conta dos anos de desenvolvimento prévio com emprego de testosterona (Silva, 2019).

Todavia, no entendimento da pesquisadora Joanna Harper, a redução dos níveis de testosterona das mulheres transgênero é fator suficiente para a manutenção da igualdade entre as competidoras transexuais e cisgênero, sendo o exame igualmente satisfatório para comprovar que ambas as atletas podem competir conjuntamente, pertencendo à mesma categoria (Silva, 2019).

Terapia hormonal para mulheres trans normalmente envolve um bloqueador de testosterona e um suplemento de estrógeno. Quando os níveis do 'hormônio masculino' se aproximam do esperado para a transição, a paciente percebe uma diminuição na massa muscular, densidade óssea e na proporção de células vermelhas que carregam o oxigênio no corpo (Harper, 2015 apud Silva, 2019, p. 243)

Para Cyd Zeigler, essa suposta vantagem não se torna garantia de maior capacidade física da atleta transgênero, em comparação a uma atleta que não teve a intervenção de hormônio durante o seu crescimento (Silva, 2019).

Estudos longitudinais e transversais já identificaram que a hormonização cruzada em mulheres transgênero diminui consideravelmente: a área transversal muscular, a massa corporal magra, a força e os níveis de hemoglobina, sendo o tempo de intervenção um fator que influencia na magnitude dessas alterações (Harper et al., 2021, apud, Pedrosa; Garcia; Pereira; 2023, p. 9).

As vantagens as quais tanto se contestam sobre as atletas transgêneros não vêm a ser, na prática, fatores que desequilibrem o esporte, pois especialistas afirmam que há uma certa impossibilidade de comprovar a existência de vantagens de atletas transgêneros sobre atletas cisgêneros (Saddi; Veronez, 2022).

No entanto, os atuais estudos sobre o “[...] desempenho físico de atletas transgêneros ainda são incipientes, inconclusivos e a Medicina do Esporte encontra-se distante de um possível veredicto que seja dado sem atos de injustiça social.” (Damasceno, 2018 apud Pedrosa; Garcia; Pereira, 2023).

Se porventura comprovada vantagem, seria o caso de buscar pela aplicação de meios que formassem a classificação das atletas levando em conta critérios

específicos, como altura ou peso - similar à como é realizada a classificação nos esportes de luta -, ao invés de realizar a separação dos atletas apenas entre masculino e feminino, assim, conseqüentemente, promovendo a equidade nas habilidades esportivas das atletas, e descartando empecilhos injustos e discriminatórios por elas enfrentados (Bianchi, 2017 apud Oliveira Junior; Moretti-Pires, 2024).

Destaca-se que a inserção nas práticas esportivas são uma extensão das lutas por reconhecimento e acesso aos direitos fundamentais. Quando não há igualdade de acesso ao esporte, reflete-se a ausência de inclusão de todos os que o buscam como um direito. Portanto, é crucial abordar o esporte sob a perspectiva da pluralidade e da diversidade, garantindo que ele esteja disponível para toda a sociedade e reconhecendo essa multiplicidade. (Oliveira Junior; Moretti-Pires, 2024, p. 13-14)

Portanto, se aplicado o que preceitua o Projeto de Lei nº 3.396/2020, levando em consideração apenas os aspectos biológicos das atletas para a caracterização de gênero, e conseqüentemente, de categoria, poderá provocar uma grande desigualdade e discriminação para um número significativo de mulheres transexuais, o que vem a ser denominado como transfobia social ou estrutural, realidade que se manifesta nas mais diversas áreas (Antra, 2018 apud Silva, 2019).

6 Conclusão

Partindo do pressuposto de que a igualdade é um princípio fundamental estabelecido na Constituição Federal de 1988, ela assegura a fruição dos demais direitos, além de reconhecer que todos são iguais e devem ter acesso às mesmas oportunidades, independentemente da sua identidade de gênero.

Portanto, o problema em discussão é se as atletas mulheres transgênero, sendo impedidas de participar de competições esportivas nacionais, à luz do Projeto de Lei nº 3.396/2020, terão seus direitos humanos violados, especialmente no que tange à igualdade e à não discriminação?

Referente a problemática, têm-se na hipótese verificar o esforço crescente do poder legislativo em coibir a participação de atletas mulheres transgênero em competições esportivas coletivas nacionais, em categorias compostas por atletas mulheres cisgênero. No entanto, isso evidencia uma violação dos direitos humanos

da igualdade e da não discriminação ao impedir a prática esportiva, sendo que tais direitos estão expressamente assegurados pela Constituição Federal de 1988.

Ainda que o condicionamento físico das atletas mulheres transgênero, seja relativamente superior em comparação ao das atletas mulheres cisgênero, estas são submetidas a tratamentos hormonais para suprimir os aspectos referentes ao sexo de nascimento, sendo necessário respeitar os limites dos níveis de testosterona estabelecidos pelas entidades de administração do desporto. Ademais, em se tratando de esportes coletivos, apenas a suposta vantagem que a atleta possa ter devido à sua condição física ou biológica, por si só, não é suficiente para garantir a vitória perante um time adversário por inteiro.

A discussão sobre a suposta vantagem em competições esportivas, das atletas transgênero em relação às mulheres cisgênero, tem sido um tema controverso, sendo que tais alegações, carecem de evidências mais robustas e ignoram a complexidade do desempenho esportivo das atletas no modo coletivo, pois a vitória depende da colaboração e do esforço conjunto, o que enfraquece ainda mais a tese de que a presença de uma atleta transgênero poderia acarretar em desequilíbrio na competição.

Portanto, a exclusão de mulheres transgênero das competições femininas reflete os preconceitos enraizados na sociedade. As alegações de vantagem competitiva não se sustentam em evidências concretas e, ao serem utilizadas como justificativa, acabam perpetuando a transfobia e marginalizando um grupo já vulnerável.

Ressalta-se que no âmbito acadêmico científico, o estudo sobre a possibilidade de vantagens das atletas transgênero e o embate sobre a violação dos direitos humanos se demonstra em uma primorosa crescente, sendo ligeiramente mais comum encontrar títulos produzidos e publicados, principalmente na última década, sempre de forma abrangente em relação a modalidade competitiva individual, e consequentemente, deixando de abordar especificamente o esporte praticado de forma coletiva.

Embora os estudos e análises realizadas sobre a transição de gênero em atletas, até o momento, não há evidências suficientes para comprovar que atletas transgênero, que realizam terapia hormonal, possuem uma vantagem significativa sobre mulheres cisgênero. A falta de um material científico mais sólido e conclusivo

sobre o tema, é uma das razões pelas quais o Comitê Olímpico Internacional (COI) e diversas federações esportivas, possuem medidas que permitem a participação de mulheres transgênero em competições femininas, desde que cumpram os critérios hormonais, principalmente, com a regulação dos níveis de testosterona dentro dos limites estabelecidos previamente.

Ademais, ainda que o condicionamento físico das atletas transgênero seja relativamente mais vigoroso comparado ao das atletas cisgênero, estas são submetidas à terapias hormonais após a transição de gênero, com o objetivo de diminuir significativamente os níveis de testosterona, aumentando assim os níveis de estrogênio no corpo, o que, conseqüentemente, além de impedir a preservação das características inerentes ao sexo biológico, também reduz a força física e o desempenho em comparação ao período anterior à transição de gênero. Esse requisito é obrigatório para a efetiva participação nas competições, assegurando que os níveis de testosterona estejam em conformidade com as normas estabelecidas pelas organizações que regulam o esporte, de acordo com os padrões hormonais típicos em mulheres cisgênero.

Além disso, em que pese a realidade dos esportes coletivos, somente a suposta vantagem que uma atleta transgênero poderia ter - devido ao seu porte físico com histórico evolutivo advindo do sexo biológico - não se torna um fator suficientemente eficaz a ponto de assegurar a vitória diante de uma equipe.

Em esportes coletivos como futebol, basquete e vôlei, o êxito de uma equipe não se resume apenas às habilidades físicas individuais de cada atleta, ou seja, a vitória da equipe, resulta, principalmente das táticas aplicadas e do entrosamento entre os integrantes. Assim, a suposição que um atleta transgênero teria uma vantagem significativa em relação aos demais integrantes da equipe ignora a importância da cooperação entre todos os atletas.

Buscando a resolução do conflito, e prevenindo situações extremas - o total impedimento da participação das atletas trans ou a predominância absoluta na categoria feminina - há a possibilidade de reestruturar os critérios de classificação das competições esportivas, não limitando apenas ao gênero, mas também pelo condicionamento físico ou idade, tal qual ocorre nos esportes de luta. Entretanto, para os esportes coletivos, ao menos por enquanto, essa alternativa é improvável, uma vez que seria necessário a reestruturação das competições para multiplicar todas as

atividades: competições, times, vencedores, e, conseqüentemente, aumento de gastos.

A inclusão das atletas transgênero não se restringe apenas ao desempenho físico, mas também ao reconhecimento da diversidade humana. Deste modo, chegamos à conclusão de que, para não incorrer violação aos Direitos Humanos de igualdade e não discriminação, a participação de atletas transgênero em competições com atletas cisgênero se dê, em analogia, ao sistema de cotas. Criando um cenário em que a participação das atletas transgênero seja possível sem tomar o lugar historicamente conquistado pelas atletas cisgênero, evitando grandes reestruturações nas competições e o aumento de gastos, como na proposta anterior, e permitindo a participação das atletas transgênero levando em consideração a quantidade de participantes por equipe, desde que os demais critérios de elegibilidade sejam conjuntamente atendidos.

As legislações que buscam limitar a participação das mulheres transgênero, não só prejudicam o direito dessas mulheres à prática de esportes, como também violam os princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação. O esporte é um meio de lazer e promoção social de extrema relevância, mas em se tratando de esportes de alto rendimento, também existe a possibilidade de tê-lo, inclusive, como carreira profissional. Impedir ou penalizar mulheres transgênero de atividades esportivas em razão da sua identidade de gênero, se reflete em preconceitos além de impedir o pleno exercício dos seus direitos de igualdade e não discriminação perante a sociedade, uma vez que não há vantagem substancial em relação às atletas cisgênero, e, sendo assim, a única justificativa para essa restrição impostas às mulheres transgênero é a transfobia.

Portanto, na falta de material científico específico acerca da coletividade do esporte, entende-se que ambas as modalidades - individual e coletiva - são abarcadas pela confirmação da hipótese.

Diante do exposto no presente artigo, e de uma análise realizada levando em consideração o Projeto de Lei nº 3.396/2020, além das demais pesquisas realizadas, evidenciou-se que as restrições impostas às atletas mulheres transgênero, pelo Projeto de Lei em questão, configura em significativa violação dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito à igualdade e não discriminação. Ao impedir a participação dessas atletas em competições esportivas femininas, a legislação não

apenas ignora os princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988, como também, perpetua a violência de gênero e a estigmatização social à qual essas pessoas são submetidas ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Roberto Nascimento de; SILVA, Matheus Máximo Rodrigues da. Aspectos Socioemocionais Envolvidos na Transexualidade: Um estudo de caso. **Revista Brasileira de Sexualidade Humana**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 32, 2021. DOI: 10.35919/rbsh.v31i2.638. Disponível em: https://www.rbsh.org.br/revista_sbrash/article/view/638. Acesso em: 29 ago. 2024.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. 3. ed. v. 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2016.

BENTO, Berenice Alves de Melo. **O que é transexualidade?** São Paulo: Brasiliense, 2008.

BOBBIO, Norberto. **Igualdade e liberdade**. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.

BRASIL. Câmara dos deputados. **Projeto de Lei n. 3.396, de 2020**. Estabelece o sexo biológico como o único critério para definir o gênero dos atletas em competições organizadas pelas entidades de administração do desporto no Brasil. Autor: Bia Kiss et al. Brasília, 18 jun. 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=225556>. Acesso em: 20 mai. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941**. Estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país. Brasília, 14 abr. 1941. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decllei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998**. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília, 24 mar. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19615consol.html. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023**. Institui a Lei Geral do Esporte. Brasília, 14 jun. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/14597.html. Acesso em 20 out. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4275 – DF**. Direito constitucional e registral. Pessoa transgênero. Alteração do prenome e do sexo no registro civil. Possibilidade. Direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade. Inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou da realização de

tratamentos hormonais ou patologizantes. Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 01/03/2018. Disponível em:

<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur399205/false>. Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial (REsp) Nº 2097812 - MG (2023/0339608-3)**. Direito Civil. Direitos Humanos, Direitos da Saúde. Plano de saúde. Mulher transexual. Procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente no processo transexualizador. Reconhecimento pelo CFM e incorporação ao SUS. Procedimentos listados no rol da ANS sem diretrizes de utilização. Cobertura obrigatória. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 21/11/2023. Disponível em <https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=020362>. Acesso em: 12 set. 2024.

CAMARGO, Shelley Arruda Pinhal de; SAMPAIO NETO, Luiz Ferraz de. Sexualidade e gênero. **Revista Faculdade Ciências Médicas Sorocaba**, Sorocaba, v. 19, n. 4, p.165, 2017. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/35351>. Acesso em: 02 abr. 2024.

CAMARGO, Eric Seger de. **“Pessoas trans no esporte”: os jogos da cisnormatividade**. 155f. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/218439>. Acesso em: 02 abr. 2024.

CAMPOS, N. T. **Em nome da política : Hannah Arendt e a condição humana da pluralidade**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Belo Horizonte. p. 193. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/50263>. Acesso em: 02 abr. 2024.

CARVALHO, Ana Paula Comin de. [et al.] **Desigualdades de gênero, raça e etnia**. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2012.

COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL. **Carta Olímpica** – Em vigor desde 8 de julho de 2011. Lisboa. 2011. Disponível em: https://www.fadu.pt/files/protocolos-contratos/PNED_publica_CartaOlimpica.pdf. Acesso em: 22 mai. 2024

CONFEDERAÇÃO OLÍMPICA BRASILEIRA. **Orientações a respeito da participação de atletas transgêneros nos Jogos da Juventude 2022**. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2022. Disponível em: <https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/5cd0172241480/>. Acesso em: 02 abr. 2024.

FERRAZ, Carolina. O que é cisgênero – e como não confundir com transgênero. **Emerg Mag**, 2024. Disponível: <https://emergemag.com.br/o-que-e-cisgenero-e-como-nao-confundir-com-transgenero/>. Acesso em: 21 nov. 2024.

GARCIA, Rafael Marques; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. A trajetória pessoal de Tiffany Abreu no esporte de alto rendimento. **Revista Movimento**, v. 25, p. e25032, 2019. DOI: 10.22456/1982-8918.82941. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/82941>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GARCIA, Rafael Marques; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. As recomendações para a participação de atletas transgênero no esporte. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 33, n. 64, p. 1–20, 2021. DOI: 10.5007/2175-8042.2021.e81355. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/81355>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GURGEL, Yara Maria Pereira. **Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação**: sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010.

HINING, Ana Paula Silva; TONELI, Maria Juracy Filgueiras. **Cisgeneridade: um operador analítico no transfeminismo brasileiro**. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 31, n. 1, e83266, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/BtLpSzcvY7BJx7t4nz6vSvC/>. Acesso em: 28 ago. 2024.

HOLANDA, L. L. L.; EHRHARDT JÚNIOR, M. O Tratamento das questões de gênero no Direito Brasileiro e a repercussão do entendimento do STF sobre os direitos fundamentais das pessoas trans. **Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça**, Belo Horizonte, v. 12, n. 39, p. 217–240, 2018. DOI: 10.30899/dfj.v12i39.620. Disponível em: <https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/620>. Acesso em: 21 out. 2024.

JESUS, Jaqueline Gomes de. Violência transfóbica e movimentos de afirmação identitária no Brasil: desafio e possibilidades. In: Seminário Internacional Direitos Humanos, Violência e Pobreza: a situação de crianças e adolescentes na América Latina hoje, 4., 2012, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Rede Sírius/UERJ, 2012, a. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233854795_Violencia_transfobica_e_movimentos_de_afirmacao_identitaria_no_Brasil_desafios_e_possibilidades. Acesso em 20 abr. 2024.

JESUS, Jaqueline Gomes de. **Orientações sobre identidade de gênero**: conceitos e termos. 2. ed. p. 42. Brasília, 2012, b. Disponível em: <https://www.diversidadessexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%8ANERO-CONCEITOS-E-TERMOS.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2024.

TRANSGÊNERO. In: MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 2024. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/transgenero/>. Acesso em: 23 out. 2024

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos Fundamentais**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MOREIRA, Euza Aparecida da Silva; MARCOS, Cristina Moreira. Breve percurso histórico acerca da transexualidade. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 25, n. 2, p. 593-609, ago. 2019. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v25n2/v25n2a13.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2024.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **O conteúdo jurídico do princípio da igualdade**. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.

NAHON, Roberto Lohn; SILVA, Ana Paula Simões da; SANTOS, Renan Muniz-; NOVAES, Rayanne Carneiro Torres de, PEDROSO, Laura Souza Prado Lobrigati. Esportes e desempenho na população transgênero: Uma revisão sistemática e metanálise. **Rev Bras Med Esporte** – Vol. 27, No 6, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/CDkTksYcMPcKYTHGfcJLX4K/?lang=pt>. Acesso em: 20 ago. 2024

NASCIMENTO, Taiane Flôres do; COSTA, Benhur Pinós da. **As vivências travestis e transexuais no espaço dos terreiros de cultos afro-brasileiros e de matriz africana**. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 38, p. 181–204, 2015. DOI: 10.12957/espacoecultura.2015.29075. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/espacoecultura/article/view/29075>. Acesso em: 02 jun. 2024.

OLIVEIRA, Carol; GUERRA, Marcos. Leva vantagem? Consultora do COI não acredita em reviravolta do caso Tiffany. **Globo Esporte**, Rio de Janeiro e São Paulo, 1 fev. 2018. Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/volei/noticia/leva-vantagem-consultora-do-coi-nao-acredita-em-reviravolta-do-caso-tiffany.ghtml>. Acesso em: 01 abr. 2024.

OLIVEIRA JUNIOR, João Batista de; MORETTI-PIRES, Rodrigo Otávio. Transexualidade e práticas esportivas: uma análise a partir da teoria do reconhecimento. **Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 34, e34090, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/xrYCrTGGBY5gWk5VdhSnkkJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Ministério da Saúde. **Saúde e sexualidade de adolescentes**. Construindo equidade no SUS. Brasília, DF: OPAS, MS, 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). **Jogo Aberto: respostas do setor de educação à violência com base na orientação sexual e na identidade/expressão de gênero**. Relatório Conciso. 2017. Disponível em:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652POR.pdf>. Acesso em: 20 out. 2024.

PEDROSA, Gabriel Frazão Silva; GARCIA, Rafael Marques; PEREIRA, Erik Giuseppe Barbosa. A cobertura televisiva sobre atletas transgênero: o caso do esporte espetacular. **Revista Movimento**, v. 29, e29045, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mov/a/ZjRYdJ8Qz3c8ThNgVDq8r3n/?lang=pt>. Acesso em 20 ago. 2024.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

PIRES, Barbara Gomes. “Pânicos de gênero, tecnologias de corpo: regulações da feminilidade no esporte”. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 29, n. 2, e79320, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/nYz7P78HcPk4xgh9dRVkgHK/>. Acesso em: 02 abr. 2024.

PODESTÀ, Lucas Lima de. Ensaio sobre o conceito de transfobia. **Revista Periódicus**, Universidade Federal da Bahia, Salvador, v. 1, n. 11, p. 363–380, mai - out 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/27873>. Acesso em: 22 mai. 2024.

RAMOS, André de Carvalho. **Curso de direitos humanos**. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2021.

ROCCO JUNIOR, Ary José. Gestão do esporte no Brasil e no mundo: Evolução Histórica, Organizações e Perspectivas. **Revista do Centro de Pesquisa e Formação**, São Paulo, n. 13, p. 178-199, dez. 2021. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Gesta%CC%83o-do-esporte-no-Brasil-e-no-mundo-evoluc%CC%A7a%CC%83o-histo%CC%81rica-organizac%CC%A7o%CC%83es-e-perspectivas.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2024.

RODRIGUES, Claudia. Butler e a desconstrução do gênero. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 179-183, jan./abr. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/c9SgKfQhGsFfZZqkGqBLqQh/?lang=pt>. Acesso em: 01 abr. 2024.

RODRIGUES, José Welhinjton Cavalcante; BARBOSA, Bruno Rafael Silva Nogueira; SIVA, Laionel Vieira da. O combate a transfobia na agenda de políticas públicas de segurança no Brasil: Cenário atual e desafios. **REI - Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 1060–1080, 2021. DOI: 10.21783/rei.v7i3.490. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/490>. Acesso em: 29 ago. 2024.

ROUDINESCO, Elisabeth e PLON, Michel. **Dicionário de psicanálise**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. Disponível em:

https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/8941/material/Roudinesco_Elisabeth_Plon_Michel_Dicionario_de_psicanalise_1998.pdf. Acesso em: 03 abr. 2024.

RUBIO, Kátia. Jogos Olímpicos da Era Moderna: uma proposta de periodização. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 55-68, jan./mar. 2010.

RUBIO, Kátia (Org.) **Mulheres e esporte no Brasil: muitos papéis, uma única luta**. São Paulo, SP: Laços, 2021. p. 256.

SADDI, Thamy Ferreira. VERONEZ, Marcelo Henrique Gazolli. **Transgêneros: direitos adquiridos e inclusão através do esporte de alto rendimento: Análise do caso Tiffany**. 2022. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Universidade Santa Cecília (UNISANTA). 2022. Disponível em: <https://ojs.unisanta.br/LSS/article/view/858/858>. Acesso em 14 mai. 2024.

SÃO PAULO. Secretaria Municipal da Saúde. Coordenação da Atenção Primária à Saúde. **“Protocolo para o atendimento de pessoas transexuais e travestis no município de São Paulo”**, Secretaria Municipal da Saúde|SMS|PMSP, 2020: Julho - p. 133. Acesso em: 12 mai. 2024. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Protocolo_Saude_de_Transexuais_e_Travestis_SMS_Sao_Paulo_3_de_Julho_2020.pdf. Acesso em: 02 abr. 2024.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação e Realidade**, vol. 16, no 2, Porto Alegre, jul./dez. 1990, p.5. (Texto original: Joan Scott – Gender: a useful category of historical analyses. Gender and the politics of history. New York, Columbia University Press. 1989.). Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=3753972&forceview=1>. Acesso em: 02 abr.2024.

SILVA, Maria Eduarda Aguiar de. A divisão no esporte deve ser separada por sexo ou gênero. **Revista Docência e Cibercultura**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 236–249, 2019. DOI: 10.12957/redoc.2019.39707. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/39707>. Acesso em: 27 ago. 2024.

SILVA, Nathália Leal; et. al. Identidade social da pessoa transgênero: análise do conceito e proposição do diagnóstico de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**. Rio de Janeiro, v. 73, n. 5, p. 1-8, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/TPH8W4hr8MGxVRzkW3TbkKq/?lang=pt#ModalTutorSA1>. Acesso em 03 abr. 2024.

SPINILLO, Luana. Transexualidade não é transtorno mental, oficializa OMS. **Conselho Federal de Psicologia**. Brasília, 2019. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/transexualidade-nao-e-transtorno-mental-oficializa-oms/>. Acesso em: 28 ago. 2024.

STELLMANN, Renata. **A masculinidade na clínica**. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 250. 2007. Disponível em: https://ppg.psi.puc-rio.br/uploads/uploads/1969-12-31/2007_93b223244511622773441fb4d9a4a873.pdf. Acesso em: 22 nov. 2024.

UOL, Jornal; **Ex-jogadora Ana Paula defende Bernardinho após polêmica com Tiffany**. São Paulo. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/volei/ultimas-noticias/2019/03/28/ex-jogadora-ana-paula-defende-bernardinho-apos-polemica-com-tiffany.htm>. Acesso em: 03 abr. 2024.

ZERBINATI, João Paulo; BRUNS, Maria Alves de Toledo. Transfobia: contextos de negatividade, violência e resistência. **Periódicus**, Salvador, n.11, v. 2, mai-out.2019 – Revista de estudos indisciplinados em gêneros e sexualidades. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/download/28425/20110>. Acesso em 20 ago. 2024.